

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА

Жумабекова Зарафшан Турганбаевна

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха,
Кафедры «Истории Узбекистана и Каракалпакстана»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10825756>

Аннотация. В данной статье говорится об истории этнографических исследований по истории каракалпакского народа в XIX веке. Речь идет главным образом об архивных источниках и воспоминаниях, написанных во время научных и военных экспедиций русских ученых, а также о написании научных источников и письменных научных трудах по изучению возникновения живописи, государственного управления, налогообложения, земельно-политических отношений. изучать материальную и духовную жизнь нашего народа.

Ключевые слова: Этнография, этническая формация, цивилизация, экспедиция, полевые записи, карта.

ETHNOGRAPHIC STUDIES OF KARAKALPAKSTAN

Abstract. This article talks about the history of ethnographic research on the history of the Karakalpak people in the 19th century. We are mainly talking about archival sources and memories written during scientific and military expeditions of Russian scientists, as well as writing scientific sources and written scientific works on the study of the emergence of painting, state administration, taxation, land-political relations. to study the material and spiritual life of our people.

Key words: Ethnography, ethnic formation, civilization, expedition, field notes, map.

Как заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем очередном послании Олий Мажлису 29 декабря 2020 года, «Несомненно, наука и инновации считаются залогом развития государства» [1], изучая историю наших предков и изучения духовного наследия нашего народа, внесшего вклад в мировую цивилизацию.

Этнография - это наука, изучающая народы-этноты и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру. Каракалпаки - основное коренное население Республики Каракалпакстана, входящего в состав Республики Узбекистан. В ходе исследования культуры и общественной жизни каракалпакского народа в XIX веке русские учёные П. П. Иванов, С. П. Толстов, Т. А. Жданко, Н. А. Баскаков [2] и другие писали, что каракалпакский народ изначально стал народом и нацией. эпохи показывает историческое развитие племени. Каракалпаки занимают южное побережье Аральского моря и дельту Амударьи, которые были освоены в течение XVIII-XIX вв. Еще в XVI в. Каракалпаки обитали в Низовьях Сырдарьи. Каракалпакский народ сформировался из разнородных этнических компонентов, в состав которых вошли древние ираноязычные полуседлые племена южного Приаралья и различные группы тюркоязычных и монголоязычных кочевников. В родоплеменном делении каракалпаков прослеживаются связи с печенегами, огузами, кипчаками, Золотой Ордой, казахскими, туркменскими и

узбекскими племенными союзами. В 1945 г. в Хорезмской экспедиции был организован первый этнографический отряд для исследования этнографии Каракалпакского народа.

Историк-востоковед П.П. Иванов в 1935 г. издал свой научный труд «Очерк истории каракалпаков», где были приведены результаты исследования этногенеза каракалпаков и их исторического прошлого в XVII-XIX вв. Историческая этнография каракалпаков глубоко заинтересовала великого русского ученого С.П. Толстова. Собранные новые данные истории, этнографии и лингвистики Каракалпакского народа С.П. Толстову дали возможность создать концепцию основных этапов этногенеза каракалпаков, Каракалпаки сохранили своеобразный тип хозяйства, занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. Построили разветвленную сеть каналов, водоподъемные сооружения, защитные дамбы и плотины. Каракалпаки возделывали пшеницу, ячмень, рис, просо, джугару, бобовые, масличные и волокнистые культуры, разводили бахчевые культуры.

Почти все группы каракалпаков занимались рыболовством, но особое значение оно имело для тех групп, которые жили на побережьях Аральского моря и дельты Амударьи.

Расселение каракалпаков соответствовало структуре их родоплеменного деления и селились они по племенам, внутриплеменным объединениям родов, родам и внутриродовым подразделениям. Подразделения имели свои каналы - ответвления от родового. Вдоль каналов располагались родовые селения - аулы. У каракалпаков издавна бытовало два типа жилищ - юрта и глинобитный или саманный дом.

Каракалпакская юрта имела некоторые отличия от юрт соседних кочевых народов, это проявлялось в отдельных деталях конструкции, во внутреннем и внешнем убранстве [3]. Каракалпакские мужчины носили белую туникообразную рубашку, широкие штаны, свободный халат из темной ткани, а зимой - овчинный тулуп, шерстью внутрь. Стеганный камзол - "бешпент". являлось своеобразной частью одежды. Головным убором служила уплощенная круглая шапка из темной овчины - "кураш". В древности у каракалпаков бытовали высокие войлочные конусообразные шапки - "калпак-такья", по которым они и получили свое этническое наименование - "каракалпак" - "черная шапка" [4]. Женский костюм также состоял из рубахи, штанов, камзола и халата, но вместо камзола иногда носили безрукавку. Каждая возрастная группа имела свои отличия в костюме.

Каракалпачки носили нарядные яркие цвета, с преобладанием красного и синего, обилие вышивки и металлических украшений. Обычным головным убором женщин был длинный платок, который повязывался поверх тюбетейки. Древними ритуальными головными уборами невест и молодых женщин служили «саукеле» и "кимешек" [7].

Общественный и семейный уклад каракалпаков определялись нормами патриархально-родового обычного права (адата) и мусульманского религиозного права (шариата) [5]. Накопленные историко-этнографические материалы свидетельствуют о том, что в прошлом прикладное искусство, фольклор и т.д. являлось одним из основных сфер духовной культуры каракалпакского народа. Каракалпаки издавна славились разнообразными видами прикладного искусства: ювелирное искусство, резьба по дереву, тиснение по коже, ковроделие, вышивка. Богатейший каракалпакский фольклор развивался на протяжении многих веков. Его основу составляют все жанры устного народного творчества: сказки, пословицы, поговорки, легенды, поэмы и др. Наиболее характерным и

самобытным для каракалпакского устного народного творчества является эпос или эпическая поэма (дастан), которых насчитывается около пятидесяти: героические, лирические, социальнобытовые, историко-легендарные, сказочно-романтические и др. Они исполняются сказителями-певцами — баксы и жырау под аккомпанемент музыкальных инструментов — кобыз или дутар. Особое место в фольклоре занимают эпосы XI–XVIII вв.: Шарьяр, Коблан, Едиге, Ер Шора, Алпамыс, Курбанбек, Ер Зиуар, Кырк-кыз и др. В героическом эпосе Алпамыс главными идеями являются объединение разоренных племен, дружба и патриотизм. Эпос Кырк-кыз, который является выдающимся памятником и шедевром культуры каракалпаков, повествует о девушках-защитницах и патриотичных богатырях, вместе боровшихся с иноземными захватчиками [6]. Таким образом, в истории этнографии каракалпакского народа сохранились интересные сюжеты и мотивы, определяющие этнографический облик далеких предков. В эпических произведениях прослеживается историко-культурная традиция, восходящая к древнему и средневековому этапам этнической истории каракалпакского народа.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мўражати. Халқ сўзи. 2020,30-декабрь №276(7778)
2. П.П.Иванов Архив Хивинских ханов. Л.1940.151-бет, Толстов С.П.Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции в 1954-1956 гг. Материалы ХЭ, вып 1. М. 1959, Жданко Т.А.Очерки исторической этнографии каракалпаков М.1950, Н.А. Баскаков. Тюркские языки. Издательство Восточной литературы М.1960.
3. Б.В.Лунин. Средняя Азия в до революционном и советском востоведении. Ташкент, 1965,112-116-бетлер.
4. Нурмухамедов М.К. Рус каракалпак мәдений байланыслары тарийхынан «Қаракалпақстан» баспасы, Нөкис 1977.37-б.
5. Н.Каразин. В низовьях Аму (путевые очерки), «Вестник Европы», СПб тХ.1875 212-б.
6. А.Алламуратов Каракалпакские этюды Н.Каразина «Советская Каракалпакия», 1973, 9-октябрь.
7. Я.Гуламов. хоразмнинг суғорилиш тарихи, Тошкент.1959.
8. М.В.Сазонова.Земельные отношения в Хивинском ханстве в XIX в
9. С.Камалов. Освободительная борьба каракалпаков против Хивинских ханов,Т.хэт.Т. III М.1958. №1 Каракалпаки в XVIII-XIX веках, Ташкент Изд-во «Фан» УзССР,1968.
10. Н.Даўқараев «Революцияға шекемги каракалпак әдебияты тарийхының очерклери». «Қаракалпақстан» баспасы Нөкис 1959-жыл.
11. Айтмуратов, Ж., & Айтмуратова, Ж. Ж. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И БЫТА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА В XIX ВЕКЕ. In *Интеграционные процессы в современной науке*. (pp. 5-10).
12. Айтмуратова, Ж. Ж. (2019). ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ИСКУССТВА. *Перекрестки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ*, 98.

13. Айтмуратова, Ж. (2022). ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА КЫДЫРБАЙ САЙЫПОВА В КАРАКАЛПАКСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.
14. Hakimova, M. K. (2024). THE EFFECT OF FACTORS ON THE NUMERICAL INDICATIONS OF MICROORGANISMS IN IRRIGATED LIGHT COLORED GRAY AND BARRIOUS SOILS.